

Абрамкіна М.В., Нестеренко М.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА
ПСИХОЛОГІЇ
RESPONSIBILITY OF PERSONALITY AS A PROBLEM OF
PSYCHOLOGY**

Theses summarize the definitions of the concept of "responsibility" and outline approaches to its study. Responsibility is a personal quality that is quite closely related to human maturity, characterized by a certain freedom when making decisions, choosing ways and goals, styles and methods of their achievement.

Keywords: *responsibility, individual responsibility, social responsibility, personality.*

В умовах сьогодення відповідальність має велике значення у всіх сферах життєдіяльності людини та суспільства в цілому. Вона є одним із основних принципів моральності, соціально цінною характеристикою особистості, що необхідна кожній людині не тільки для особистісного росту, але й для успішної адаптації до мінливих умов дійсності. Також у ситуації, що виникла у нашій країні сьогодні «...відповідальність постає одним із найоптимальніших тів у механізмі соціального реагування» (Надвинична Т.Л., 20

У психологічній літературі відповідальність розглядають як системну якість особистості, властивість особистості або її риси. Так, для Ж. Піаже відповідальність – це почуття відповідальності, властивість особистості, що безпосередньо пов'язана зі свободою вибору у поведінці самої людини, додержанням моральних норм, є вирішальною у здійсненні життєвої позиції та самореалізації власної сутності особистості (Піаже Ж., 2006). Відповідальності, поряд із іншими рисами особистості, надає велике значення Р. Кеттелл, який розглядав її як нормативну поведінку, рішучість, сумлінність (за Сахаровою В.Г., 2003).

Інший відомий дослідник проблеми відповідальності К.К. Муздибаєв вважає, що відповідальність це деяка якість, «соціальна типовість» певної особистості та виділяє наступні значні ознаки: пунктуальність, точність, справедливість, вірність у виконанні обов'язків, принциповість, готовність відповідати за наслідки своїх дій. Відповідальність тісно пов'язана з усвідомленням сенсу свого життя. Відчуженість від сенсу свого життя та соціальних норм послаблює соціальну відповідальність і активність особистості (Муздибаєв К.К., 2010).

Для К.О. Абульханової-Славської відповідальність є стійкою якістю особистості, що дозволяє їй добровільно прийняти необхідність, легко справлятися з вимогами суспільства, узгоджувати їх із власним бажанням.

Важливим є положення про те, що певний суб'єкт, розглядаючи себе особою відповідальною, на самостійній основі визначає відповідну міру власної відповідальності (Абульханова-Славська К.О., 2014).

На переконання М.В. Савчина відповідальність є однією із найбільш загальних особистісних властивостей, що містить емоційно-мотиваційні, когнітивні, поведінкові компоненти та компоненти інтелектуальної, афективно-мотиваційної та діяльно-поведінкової сфер особистості людини. Власне сформованість внутрішньої відповідальності є основним критерієм для оцінки загального рівня моральної зрілості особистості людини в загальному (Савчин М.В., 2008).

Сахарова В.Г. говорить про специфічну структуру відповідальності, що включає в себе: суб'єктивну відповідальність (хто відповідає), об'єкт (за що відповідає), інстанцію (перед ким відповідає) і санкцію (як відповідає, міра впливу або покарання) (Сахарова В.Г., 2003).

Із самосвідомістю людини пов'язує відповідальність С.Л. Рубінштейн, під якою науковець розуміє не тільки усвідомлення відповідних наслідків вже того, що скоєно, а й відповідальність за все втрачене. Власне тому відповідальність являє собою певну людську здатність передбачати вчинки чи події на момент їх безпосереднього скоєння та на протязі їхнього здійснення (Рубінштейн С.Л., 2004).

У самості та самому факті існування в індивідуальній свідомості, дбайливості про себе бачать відповідальність І. Ялом, Р. Макмаллін (Ялом І., 1999). Також відповідальність пов'язують із саморегуляцією, самооцінкою, самоконтролем, самодетермінацією зрілої особистості, що тісно пов'язано з відповідними ціннісними орієнтаціями, усвідомленням причин здійснюваних вчинків і їхніх прямих наслідків. Це необхідна складова зрілих вчинків, оскільки відповідальність суттєво визначає не тільки буття зрілої особистості, але й успішність, її здатність до самоактуалізації (Маслоу А., 1999; Прядеїн В.П., 2014; Толкачова А., 2015 і ін.). Розглядають відповідальність і як здійснюваний у різноманітних формах контроль над певною діяльністю суб'єкта з позиції виконання ним прийнятих правил та норм (Зінченко В., Мещеряков Б., 2003).

Основу психологічного вивчення відповідальності склала, насамперед, когнітивна теорія Дж. Роттера, що спирається на уявлення про внутрішню та зовнішню локалізацію відповідальності. Концепт локусу контролю відображає очування того, якою самою мірою люди проводять оцінку та контроль власної дії або життєвим обставинам. Дослідник досліджував відповідальність як певну властивість особистісної інтернальності, в основі якої лежить внутрішній тип атрибуції, що протистоїть екстернальності. Також відповідальність вивчалася в аспекті локусу контролю, та приписується обставинам зовнішнього характеру чи власним здібностям (Rotter J.B., 1967).

До питання про сутність відповідальності відноситься визначення конкретного виду відповідальності, до яких відносять індивідуальну і соціальну відповідальність як наслідування нормам соціуму та дотримання його інтересів конкретною особистістю. Існують різні точки зору щодо ієрархії даних видів відповідальності. Одні вважають, що соціальна відповідальність є вищою мірою у розвитку відповідальності, що

Українська сучасна психологія характеризується зацікавленістю до відповідальності як до дефініції психологічної та до тих феноменів, що на пряму пов'язані із проблематикою особистості. В роботах сучасних українських науковців поняття «відповідальність» визначається як відповідна категорія, яка показує особливе професійне, соціальне, моральне відношення до соціуму, людства в загальному, характеризується реалізацією професійних норм та морального обов'язку; відповідальність виводиться не лише з моральних, а й правових та других зносин соціального спрямування; відповідальність досліджується як складний феномен, вище особистісне утворення, для якого характерними є соціальна та особистісна зрілість (Зеленков А.В., Кононенко А.В., Налапко М.М., 2008).

Психологічна наука також досліджує відповідальність у контексті життєвого шляху. Власне психологічний еквівалент відповідальності розпочинає формування у дитинстві із твердження «я сам». Пізніше це проявляється у тезах вже дорослої особистості: «Я маю право чинити так, як вважаю за потрібне», «Я знаю, що роблю». На психологічному рівні аналізу відповідальність утворюється як відповідний результат так званої «інтеграції всіх функцій психіки і суб'єктивного сприймання оточуючого світу, оцінки своїх власних ресурсів чуття, емоційного відношення до волі, обов'язку» (Савчин М.В., 2008).

Отже, проводячи узагальнення визначення дефініції «відповідальності», представлених у психологічних джерелах літератури, можна ототожити її із правильним усвідомленням людиною відповідальної поведінки, соціальних норм, передбаченням наслідків власної діяльності; громадською мотивацією поведінки, що є відповідальною (усвідомлення цілей важливих для суспільства); вибором деякої поведінки (постійне виконання своїх власних обов'язків, доведення справи, яку доручено до логічного завершення). Відповідальність є особистісною якістю певного індивіда, яка досить тісно пов'язана з людською зрілістю, характеризується певною свободою під час прийняття певних рішень, вибору способів та цілей, стилів і методів їх досягнення.